

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Oripova Mexriniso Murodjonovna

**YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTONDA GENDER TENGLIKKA ERISHISH
STRATEGIYASI HAMDA UNING HUQUQIY ASOSLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/SENTABR

